

ДОГОВОР АРЕНДЫ И ЕГО ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

СИРЕНКО Б.Н.,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права;

СТРЕЛЬЦОВА Н.Л.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена рассмотрению основных проблем, существующих в современном обществе при составлении и реализации договора аренды. Представлен анализ различных арендных отношений, их правоприменительная сложность. Проанализированы некоторые права и обязанности сторон договора. В работе рассмотрены наиболее распространенные проблемы при исполнении договора аренды. На основании изученных проблем проанализированы их основные последствия для сторон сделки. Предложены пути решения конфликтных ситуаций.

Ключевые слова: договор аренды, объект аренды, арендуемое имущество, арендатор, арендодатель

LEASE CONTRACT AND ITS INDIVIDUAL VARIETIES: SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION

SIRENKO B.N.,
Candidate of Judicial Sciences,
Associate Professor of the Department of
Civil and Business Law;

STRELTSOVA N.L.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Civil and Business Law,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the consideration of the main problems existing in modern society when drafting and implementing a lease agreement. The analysis of

various lease relations, their law enforcement complexity is presented. Some rights and obligations of the parties to the contract are analyzed. The paper considers the most common problems in the execution of a lease agreement. Based on the studied problems, their main consequences for the parties to the transaction are analyzed. The ways of solving conflict situations are proposed.

Keywords: lease agreement, lease object, leased property, tenant, landlord

Постановка проблемы. В современных экономических условиях разнообразие форм аренды движимого и недвижимого имущества выступает мощным рычагом их применения. В этой связи, вопросы правового регулирования и исполнения договора аренды приобретают особую важность, значимость и актуальность. В первую очередь, это обусловлено увеличением количества судебных споров, связанных с применением правовых норм как юридическими, так и физическими лицами в части владения, пользования и распоряжения движимым и недвижимым имуществом.

Обзор последних исследований и публикаций. Отдельным аспектам общей проблематики договора аренды и его разновидностей в своих работах уделяли внимание такие ученые как В.А. Белов, Д.Е. Елизаров, М.Е. Мещерякова, А.А. Петринич, О.М. Свириденко, Д.А. Хорошунова и др.

В то же время следует отметить, что вопросы применения указанного правового института в современных условиях становления и развития Донецкой Народной Республики в статусе субъекта Российской Федерации в настоящее время изучены еще недостаточно, что и обосновывает актуальность, важность и своевременность настоящей работы.

Актуальность статьи. Договор аренды характеризует огромное количество преимуществ. Так, с одной стороны, институт договора аренды различного рода имущества, к примеру, земельного участка, предоставляет возможность собственнику получать выгоду от его сдачи в пользование, а арендаторам, в свою очередь, предоставляется возможность временно владеть и пользоваться им, согласно условиям договора, для разрешения каких-либо заданий имущественного характера.

С другой стороны, большинство предпринимателей предпочитают аренду жилых и нежилых помещений, сооружений и земельных участков покупке недвижимого имущества. И дело в этом случае вовсе не в нехватке денежных средств на приобретение подобного рода недвижимости. Во многих случаях причиной такого рода решений выступает нерентабельность такой возможности в сравнении с временным владением и использованием имуществом на возмездной основе.

Цель статьи состоит в исследовании основных групп проблем в сфере арендных отношений и договора аренды, разрешение которых признается первостепенной задачей законодателя и правоприменителей в нынешних условиях.

Изложение основного материала исследования. Договор аренды является одной из наиболее распространённых сделок гражданско-правового характера, занимая при этом лидирующие позиции как среди юридических лиц, занимающихся коммерческой и предпринимательской деятельностью, так и у физических лиц.

Договором аренды, в свою очередь, признается договор, в соответствии с которым собственник (арендодатель) выполняет передачу арендатору в срочное владение и пользование свое имущество, необходимое для ведения хозяйственной деятельности за указанную в этой сделке арендную плату.

При этом объектами аренды, в большинстве своем, выступают земельные участки, предприятия, здания, сооружения, транспортные средства и другие вещи, которые в процессе их использования не теряют своих натуральных свойств [1].

Вместе с тем, стоит отметить, что подход законодателя к регулированию арендных отношений характеризуется выделением общих положений и более конкретных норм об аренде отдельных видов имущества. Представители доктрины отмечают, что основной проблемой выступает дублирование правовых положений о договоре аренды в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) и иных федеральных законах специального назначения, к примеру, «О финансовой аренде (лизинге)», Земельном кодексе РФ (далее – ЗК РФ), Кодексе внутреннего водного транспорта РФ (далее – КВВТ РФ) и др., а также наличие противоречий общего и специального законодательства в этой сфере [2, с. 2259].

Указанная проблема в общих чертах свойственна отечественному праву по причине недостаточного уровня законодательной техники. Вместе с тем, в сфере регулирования арендных отношений этому вопросу характерна особая актуальность.

В этой связи считаем целесообразным акцентировать внимание на противоречии положений ст. 643 ГК РФ и п. 4 ст. 63 КВВТ РФ, указывающих на необходимость регистрации договора аренды транспортного средства без экипажа. Другой пример: в соответствии с п. 6 ст. 22 ЗК РФ, согласие собственника земельного участка для сдачи его в субаренду не требуется при наличии уведомления, в то время как ст. 615 ГК РФ устанавливает обязательное наличие согласия для сдачи арендованного имущества в субаренду. Дополнительные проблемы возникают в ситуациях противоречия норм законов и правовых позиций высших судов, что мешает формированию устойчивой и единообразной судебной практики [2, с. 2260].

Поэтому, отечественное законодательство и разъяснения высших судов по вопросам арендных отношений в нынешних условиях требуют основательной ревизии на предмет наличия дублирования норм и их противоречий друг другу, а также выполнение его систематизации с целью повышения уровня законодательной техники и исключения вероятности принятия судами противоречащих друг другу решений по сходным делам.

Стоит также указать, что одной из проблем договора аренды признается отсутствие определенного критерия для выполнения его типологии. Как правило, договоры аренды, не входящие в перечень, предусмотренный Главой 34 Гражданского кодекса РФ, остаются без должного законодательного урегулирования. Так, к примеру, к договору найма жилого помещения, предусмотренного п. 2 ст. 671 ГК РФ, в качестве правового регулирования применяются аналогии права, регламентирующие договоры аренды нежилых помещений, которые регламентируются посредством общих норм относительно арендных отношений.

Как свидетельствует практика, урегулирование договора аренды нежилых помещений общими положениями о договоре аренды, в целом, оставляет после себя достаточно большое количество правовых проблем и «компромиссных» решений в судебной практике. Классическим примером этого может служить информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.06.2000 г. № 53, в соответствии с которым нежилое помещение представляет собой объект недвижимости, который, в свою очередь, является отличным от здания или сооружения, внутри которого оно располагается, но неразрывно с ним связан. Далее следует упоминание о том, что в отношении государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений специальные нормы отсутствуют, и, следовательно, к договорам такого типа, как правило, должны применяться положения п. 2 ст. 651 ГК РФ [3].

Еще одной, не менее важной проблемой, следует признать так называемое взаимопересечение отдельных признаков типов договоров аренды и договоров аренды различных видов имущества, суть которой заключается в том, что в определенном виде договора аренды одновременно могут иметь место признаки нескольких договоров аренды различных видов имущества. В действительности, возникает пересечение используемых в ГК РФ таких понятий, как «виды договора аренды» и «договор аренды отдельных видов имущества». В этом случае приходится сталкиваться с определенной дилеммой выбора правовых норм, которыми стоит руководствоваться в первую очередь.

При дальнейшем рассмотрении указанного вопроса представляется возможным отметить, что с учетом правоприменительной практики можно выделить проблему, которая заключается в нарушении арендатором установленных договором сроков платежей за арендуемое имущество. Важно заметить, что одним из главных условий договора аренды является обязанность арендатора в оговоренные и зафиксированные сроки вносить плату за арендуемое имущество. При этом, в соответствии со ст. 619 ГК РФ, невнесение арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа влечет за собой досрочное расторжение договора аренды. Однако, в ряде случаев возникает проблема, когда арендатор вносит арендную плату не в полном объеме, а частями, регулярно нарушает сроки оплаты. Подобные действия, прежде всего, влекут существенный вред арендодателю, но, вместе с тем, они не рассматриваются в качестве основания для расторжения договора [4, с. 8].

Ученая М.Е. Мещерякова отмечает, что согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ, расторжение договора, исходя из требований одной из сторон, возможно по решению судебного органа только при существенном нарушении условий договора другой стороной [5, с. 73]. Следовательно, в случае, когда при подаче искового заявления о расторжении договора по причине внесения арендного платежа не в полном размере, арендодатель предоставит доказательства, на основании которых суд сможет сделать вывод о том, что такое нарушение договора является существенным, то в этом случае договор аренды может подлежать расторжению по решению суда в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ.

Актуальность проблемы взыскания арендной платы обусловлена еще и тем, что многие из собственников арендуемого имущества стремятся включать в договор условия, выражающиеся в постоянном увеличении арендной платы. Как известно, в ч. 3 ст. 617 ГК РФ содержится положение о том, что стоимость арендных платежей может изменяться на основании соглашения сторон в сроки, которые предусмотрены договором, но не чаще одного раза в год. Таким образом, при увеличении арендной платы чаще раза в год налицо нарушение норм законодательства собственниками арендуемого имущества.

Следующая проблема заключается в том, что к большинству видов договоров применяются положения § 1-6 Главы 34 ГК РФ, которые, в свою очередь, урегулированы специальным законодательством. В частности, передача лесных участков регламентируется Лесным кодексом РФ, а передача участков недр осуществляется на основании норм Федерального закона «О недрах» и т.д. Но, вместе с тем, нормы, регулирующие указанные гражданские правоотношения и

содержащиеся в других законах, не должны никоим образом противоречить нормам Гражданского кодекса РФ. В случае, когда в нормах ГК РФ и нормах других законов имеются какие-либо различия, – преимущество отдается нормам Гражданского Кодекса РФ. Но стоит отметить, что при отсылке в ГК РФ к другому закону нормы последнего являются приоритетными.

Также немаловажной и достаточно распространенной проблемой в правоприменительной практике является ситуация, когда лицо, не являющееся законным владельцем недвижимости или иного имущества, передает его в аренду. Такое обстоятельство говорит о прямом нарушении положений ст. 608 ГК РФ, в соответствии с которой арендодателем может быть собственник имущества либо лица, уполномоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.

Такая ситуация имеет широкое распространение, при которой результат рассмотрения подобных дел в суде для собственников имущества имеет весьма проблемную перспективу. Объясняется это тем, что порой подтвердить свои права на уже арендуемое имущество нередко бывает достаточно сложно либо вовсе невозможно.

Как свидетельствует практика, значительное количество вопросов возникает по причине недостаточного урегулирования предварительного договора аренды. Известно, что распорядиться вещью, которой в принципе не существует, невозможно. Поэтому в таком случае договор признается ничтожным. В соответствии со ст. 429 ГК РФ, предметом предварительного договора является не сам объект, т.е. имущество, а обязанность заключения основного договора по его передаче, выполнении работ или оказании услуг в будущем, согласно условиям, содержащимся в предварительном соглашении. Из этого следует, что при отсутствии объекта, а также законных прав у лица в отношении него, становится допустимым заключение предварительного договора.

Также, на наш взгляд, стоит обратить внимание еще на одну достаточно распространенную проблему, возникающую в процессе исполнения договора аренды, – использование объекта договора не по целевому назначению [6, с. 115]. Так, например, по договору аренды арендодателем было передано в пользование нежилое помещение арендатору в целях осуществления торговли продовольственными товарами. Однако последний, в свою очередь, стал использовать это нежилое помещение в качестве производственного цеха. В этом случае имеет место нарушение исполнения договора, и арендодатель располагает достаточными основаниями для требования его расторжения.

Нельзя не упомянуть договор финансовой аренды (лизинга), принимая во внимание стремительные темпы развития соответствующего рынка в России [7, с. 6]. Несоответствие выделяется как в положениях нормативного акта о предмете лизинга (в ГК РФ и ФЗ № 164-ФЗ от 29 октября 1998 года «О финансовой аренде (лизинге)»), так и в частных положениях о его содержании.

Полагаем также необходимым унифицировать национальные и международные нормы о лизинге, действующие на территории РФ и, в силу наличия специального закона и исключительной специфики гражданско-правовых отношений, возникающих между сторонами лизингового правоотношения, включить в его текст все основные правовые нормы, сохранив в тексте ГК РФ лишь необходимые отсылки к специальному нормативному акту.

Что касается договора проката, то, принимая во внимание его ориентированность на защиту прав потребителя, т.е. потребительский характер договора, считаем важным зафиксировать четкую связь положений ГК РФ о прокате и ФЗ РФ № 2300-1 от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей».

Наконец, в нынешних условиях особенно актуальный характер приобретают и в ближайшее время будут приобретать вопросы аренды нестандартных объектов, появляющихся в эпоху информатизации и технологизации. К примеру, представляется ли возможным заключить договор аренды аккаунта в социальной сети или арт-перформанса? Если да, то какие положения должны быть предусмотрены в таких сделках и как воплотить их в жизнь в рамках судебного разбирательства в Российской Федерации? Разумеется, ответы на такого рода вопросы напрямую связаны с разрешением проблемы признания указанных объектов имуществом, но, вместе с тем, даже признание их имуществом не снимет с юридического сообщества бремя определения регулирования именно арендных отношений с участием таких объектов. В этой связи мы уверены в том, что дальнейшее изучение проблем аренды должно происходить не только через призму «классических» объектов аренды, но и новых объектов информационного общества.

Подводя итог, важно выделить основные пути разрешения актуальных проблем, возникающих при реализации договора аренды.

Во-первых, стоит обратить внимание на правовое регулирование договора аренды земельных участков. В случае возникновения каких-либо коллизий по поводу применения норм ГК РФ или норм специального законодательства, целесообразным является отнесение этого вопроса к нормам указанного кодифицированного нормативного акта РФ, в то время как регулирование порядка предоставления, приобретения и изъятия земель возложить на Земельный кодекс РФ как специальный закон.

Во-вторых, объект аренды договора, т.е. имущество, передаваемое арендатору во временное пользование, в обязательном порядке должен полностью соответствовать целевому назначению в соответствии с договором. Исходя из этого, во избежание дальнейших спорных ситуаций непосредственно в процессе исполнения договора аренды необходимо в договоре указать целевое назначение арендуемого имущества. В том случае, если в договоре целевое назначение не было указано, стоит основываться на общих условиях эксплуатации объекта.

В-третьих, до момента заключения договора арендатору следует убедиться в том, что арендодатель, фактически обладающий арендуемым имуществом, является его собственником. В той ситуации, когда арендуемое имущество находится у арендодателя не на праве собственности, а на основании иного вещного права, возникает необходимость получения согласия собственника, которое требуется отразить в договоре аренды.

В-четвертых, в целях исполнения договора аренды без негативных последствий, а также своевременного внесения арендной платы рекомендуется проводить детальный анализ всей имеющейся информации о контрагенте. При этом большое внимание, как правило, должно уделяться свидетельству о внесении записи в государственный реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также финансовой благонадежности контрагента.

В-пятых, в процесс заключения договора аренды необходимо использовать помощь компетентных специалистов и экспертов с целью доведения его до безупречности с юридической точки зрения.

Также во избежание проблем, которые могут возникнуть при исполнении договора аренды, арендодатель обязан предупредить арендатора о факте наличия прав третьих лиц на арендуемое имущество. В этом случае, у арендатора возникает возможность проанализировать ситуацию, оценить последствия, которые могут наступить в отношении его деятельности при пользовании обремененным имуществом и, соответственно, сделать окончательный вывод о целесообразности заключения такого договора.

Выводы по настоящему исследованию и направления дальнейших разработок в указанном направлении (по настоящей проблеме). Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что каждая из сторон договора аренды должна добросовестно исполнять возложенные на них обязательства. Чтобы свести к минимуму возможность возникновения конфликтов и споров в процессе исполнения договора аренды, стороны должны разумно и ответственно подходить к преддоговорному процессу.

Обращаясь к общим положениям о содержании договора аренды, отметим, что при заключении любого арендного договора крайне важно

предусмотреть ряд положений о правах, обязанностях и ответственности сторон на каждом из этапов осуществления арендных отношений: прием-передача объекта, использование, в т.ч., с указанием на целевое или свободное использование, размер, сроки и порядок уплаты арендных платежей, обеспечение обязательств из договора аренды, вопросы ответственности за порчу имущество, невыполнение обязанностей по договору и т.д. Сам по себе договор аренды является комплексным, сложным договором, порождающим совокупность взаимных прав и обязанностей, в связи с чем необходимо ответственно отнестись к его заключению и включению в текст будущего договора специальных, конкретных положений, которые позволят в будущем защитить свои права и законные интересы в суде.

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что многообразие видов арендных отношений в нынешних условиях ставит перед юридическим сообществом новые задачи по усовершенствованию регулирования и судебной практики, в связи с чем изучение насущных проблем договора аренды в России остается и будет оставаться актуальным в течении последующих лет.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.

2. Белов В.А. Правовое регулирование договора аренды: анализ общего и специального законодательства в сфере арендных отношений / В.А. Белов // Актуальные проблемы гражданского права. – 2014. – № 10. – С. 2258-2264.

3. О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 г. № 53 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.

4. Елизаров Д.В. Гражданско-правовые проблемы аренды недвижимого имущества: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д.В. Елизаров. – Владивосток, 2011. – 22 с.

5. Мещерякова М.Е. Расторжение договора аренды по инициативе арендодателя / М.Е. Мещерякова // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2019. – № 3. – С. 72-74.

6. Свириденко О.М. О некоторых процессуальных проблемах, связанных с отказом арендатора от договора аренды / О.М. Свириденко // Журнал российского права. – 2015. – № 12 (228). – С. 112-119.

7. Хорошунова Д.А. Современное регулирование лизингового рынка в России / Д.А. Хорошунова // Экономика нового мира. – 2017. – № 2 (вып. 6). – С. 5-13.